

Прокоп'юк О.Б.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАКТИКУ ПРОПОВІДНИЦТВА
В КИЇВСЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ У XVIII ст.**

Слід сказати, що проблематика практики барокового церковного проповідництва практично не розроблена в українській історіографії. Натомість її студіювання може принести цікаві плоди. Зокрема ті питання, котрі ми маємо на меті поставити до джерел, а саме: хто в Київській митрополії XVIII ст. вмів говорити проповіді та коли і де їх можна було почути, спроможні пролити світло на низку проблем. Наприклад, рівня освіти парафіяльного духовенства (перш за все вихованців Києво-Могилянської академії); успіхів дисциплінування в сфері церковного проповідництва; функціонування парафій; зрештою – формування релігійної свідомості вірних Церквою.

Дослідницький експеримент пропонуємо провести в обмежених хронологічних і географічних рамках. Йтиметься про ситуацію станом на 60-і рр. XVIII ст. в парафіяльних храмах трьох протопопій Київської митрополії: Лубенській, Пирятинській та Глухівській. Такі хронологічні та географічні межі обумовлені кількома факторами. По-перше, нам вдалося віднайти рапорти з означених протопопій за різні роки цього десятиліття (Лубенська протопопія 1761–1765 рр.¹; Пирятинська протопопія 1762–1765 рр.²; Глухівська протопопія 1764–1766, 1768–1769 рр.³) з інформацією про те, хто з священників протопопії міг говорити проповіді, а також – з конкретною інформацією про те, хто, коли і в якому храмі реально виголошував проповідь. По-друге, протопопії Київської митрополії в 1761 р. отримали указ Київської духовної консисторії від 31 грудня 1760 р. з наказом подати дані вказаного вище характеру. Згідно з указом ієреї підписками в духовному правлінні зобов'язувалися виголошувати проповіді, а протопопи – рапортувати про те, як добре біле духовенство ввіреного їм адміністративно-територіального округу виконувало приписи вищої духовної влади⁴. Таким чином, ми оперуємо першими даними після появи указу, до цього часу подібних звітів парафії Київської митрополії не подавали.

Наразі не можемо певно сказати, хто був, перш за все, ініціатором дисциплінування у сфері проповідництва в Київській митрополії Св. Синод чи митрополит Арсеній (Могилянський). У посиленнях на указ влада протопопій зазначає, що він надійшов з Київської духовної консисторії, без подвійного посилення ще і на указ із Св. Синоду, як це зазвичай практикувалося, коли такий виходив з канцелярії найвищого колегіального органу. Однозначно, великою є роль митрополита Арсенія (Могилянського), який був прихильником і активним організатором проповідництва на парафіях. Власне, його вдала церковна кар'єра успішно склалася саме завдяки доброму володінню проповідницькою майстерністю⁵.

Важливо, що ми маємо не поодинокі свідчення проповідницької діяльності того чи іншого священника, а дані з усієї протопопії за визначений період, що дозволяє кількісними методами дійти певних узагальнень. Варто відзначити, що до аналізу залучено дані з трьох найбільших на цей час протопопій Київської митрополії: в Лубенській кількість храмів у 1780–1783 рр.⁶ коливалася в межах 66-67; в Пирятинській – 65-68; в Глухівській – 68-69⁷. Завдяки виявленим звітам там з трьох вказаних протопопій ми цілком можемо побачити ситуацію з практикою проповід-

¹ ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 3330. – Арк. 7-12, 15-21зв., 29-29зв.

² Там само. – Арк. 36-36зв., 38., 40-40зв., 48, 50, 53, 56.

³ Там само. – Арк. 73-73зв., 85-85зв., 88, 90-90зв., 93-93зв.

⁴ Там само. – Арк. 3-3зв., 6-6зв.

⁵ Шпачинский Н.А., свящ. Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770). – К., 1907. – С. 20.

⁶ Не має підстав вважати, що два десятиліття раніше суттєво відрізнялася.

⁷ ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4852. – Арк. 70зв.-71, 106зв.-107; спр. 5157. – Арк. 66зв.-67, 88зв.-89, 89, 97зв.-98; спр. 5418. – Арк. 39зв.-40, 88зв.-89, 124зв.-125.

ництва в Київській митрополії, що склалася на 60-і рр. XVIII ст. Джерела є достатньо репрезентативними для висвітлення питань, що нас цікавлять.

Згідно з указом духовної консисторії від 31 грудня 1760 р. в Київській митрополії в 60-х рр. XVIII ст. мала б початися активна робота кліру з повчання парафіян. Спробуємо подивитися як виглядала справа насправді. В числі тих, хто визначався до проповідництва були священники і дякони. Вже в самому указі з духовної консисторії парафіяльне духовенство дуже чітко ділилося на дві категорії “учительні” і “не учительні”. До “учительних” відносили тих представників білого духовенства, котрі навчалися в Києво-Могилянській академії в школі риторики, філософії, богослов'я. Нагадаємо, що навчання мистецтву складання ораторських творів починалося в школі риторики. “Учительному” духовенству приписувалося говорити проповіді в парафіяльних храмах, особливий наголос робився на проповідництві в соборних церквах. “Неучительні” ієреї мали б зачитувати в парафіяльних храмах повчальні частини з книг відповідного змісту, що були на парафіях¹.

Внаслідок підготовки звітів у Київську духовну консисторію, виявилось, що 25 священників Лубенської протопопії навчалися в школах риторики, філософії, богослов'я, проте лише 14 могли виголошувати проповіді (3 ритори, 5 філософів, 6 теологів). 11 ієреїв задекларували свою нездатність до проповідництва, хоча й навчалися в Києво-Могилянській академії. В половині випадків «академічна» освіта не ставала запорукою здатності виголошувати проповідь. Як бачимо, кількість риторів, філософів, богословів у середовищі білого духовенства не може бути показником того як часто лунали проповіді в парафіяльних храмах.

Серед причин, на які ієреї вказують як на такі, що “заважають” проповідництву можна виокремити дві домінуючі групи – погане здоров'я і давнє, слабке/погане навчання в Києво-Могилянській академії. Отже, самі священники вказують, як причину нездатності до проповідництва, їх недостатню підготовку. Остання могла впливати як з особистого незадовільного навчання, так само і з відсутності в навчальному процесі академії достатньої уваги до вправління в проповідництві. По-перше, у XVIII ст. Києво-Могилянська академія була всестановим навчальним закладом, котрий не ставив собі за мету підготовку перш за все священнослужителів, тобто не був духовною школою. По-друге, ще професор Ф.Титов звернув увагу на те, що в навчальних програмах Києво-Могилянської академії першої половини XVIII ст. зверталось мало уваги на практичне проповідництво. Частково це пояснюється тим, що між церковним і світським красномовством не передбачалося суттєвої різниці, також і тому, що до занять світських людей церковним проповідництвом не всі київські архіпастирі відносилися однаково схвально. Наприклад, Рафаїл (Заборовський) заборонив світським студентам складати та виголошувати проповіді. Тому часто бувало так, що пройшовши курс навчання успішно, будучи знайомим з ораторським мистецтвом, вихованець Києво-Могилянської академії не вмів скласти та виголосити проповідь. Лише митрополит Тимофій (Щербацький) в інструкції 1752 р. наголошував на тому, що ті студенти, котрі бажають отримати священство, мають практикуватися у проповідництві. Проповіді, що склалися ними під час навчання, переписувалися “начисто”, подавалися в кафедрі та мали б враховуватися при висвяченні².

Щодо Пирятинської та Глухівської протопопії, то відомості подають інформацію лише про вихованців Києво-Могилянської академії, які можуть виголошувати проповіді, тому ми не маємо можливості бачити скільки “учительних” священників не проповідували. Число ж спроможних до проповіді ще менше, ніж у Лубенській протопопії. В Пирятинській протопопії на 1761 р. було 7 священників, котрі могли говорити проповіді, з них 6 – вихованці Києво-Могилянської академії (4 богослови, 2 філософи) і один ієрей навчався в школі філософії Чернігівсько-колегіуму. В Глухівській протопопії у 1760-х рр. фіксується 8 осіб, які реально проповідували.

В указі робився наголос на проповідуванні в соборних храмах митрополії, обов'язково проповідь мала стати частиною недільного богослужіння. Із зафіксованої практики проповідни-

¹ ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 3330. – Арк. 2, 71.

² Титов Федор, *протоієрей професор*. Императорская Киевская духовная академия 1615–1915. – 2-е, дополненное издание. – К., 2003. – С. 188.

цтва бачимо, що проповіді говорилися на найбільші свята, загалом, це складало дві-три в місяць, а отже, вже не відповідало приписам. Але в яких храмах лунали ці, і без того нечасті, приклади красномовства? В Лубенській протопопії проповіді можна було почути переважно лише в лубенських храмах: соборному Різдва Богородиці, Троїцькому, Миколаївському, Варваринському, і лише один раз знаємо, що проповідь виголошувалася в Преображенській церкві містечка Чигрин-Дуброва. Більше географічне різноманіття спостерігаємо в Пирятинській протопопії: Пирятинські: Успенська соборна, Преображенська та Вознесенська церкви; Чорнуські: Покровська, Миколаївська, Воскресенська церкви, та сільські: Луговицька Успенська церква, Бондарівська Георгіївська церква, Курінська Воскресенська церква, Ковалівська Михайлівська церква, Городищенська Преображенська церква, Харківецька Михайлівська церква, Познинська Вознесенська церква.

Дехто з священників говорив по дві-три проповіді в рік, інші – по одній. Очевидно, існував і утверджений графік виголошення проповідей. За відомостями з Лубенської протопопії бачимо, що 8 священників і 1 диякон, які у 1761 р. виділені як такі, що можуть говорити проповіді – це міське духовенство, інші 5 мали парафії в селах протопопії. В Пирятинській протопопії в числі проповідників два священники з міста Чорнухи і 5 із сіл протопопії. Цікаво, що серед місць, де вони виголошували проповіді не завжди значаться парафіяльні храми, в яких служив той чи інший ієрей, швидше, як місця їх проповідництва, вказуються соборні або міські церкви. Постає цікаве питання: якого значення надавали парафіяльні священники проповідницькій діяльності? Складається враження, що ієреї виконували приписи указів в тій мірі як не могли від них відмовитися, зовсім не проявляли власної ініціативи і не вважали за потрібне додавати до своїх обов'язків ще й проповідницький, який розцінювали швидше як обтяжливий.

В усіх звітах з протопопій зазначалося, що в тих храмах, де не виголошувалися проповіді, священники читали повчальні місця з книг, як цього вимагав указ. Насамперед рекомендувалося прочитувати повчальні слова з Прологу, з Бесід св. Іоанна Златоуста. Проте закрадається підозра, що фраза, про читання з книг, у звітах – це, швидше, дань вимозі указу, ніж дійсна практика. Парафіяльні храми були вкрай погано забезпечені літературою повчального змісту. Так, на кінець 70-х рр. XVIII ст. майже в 80% парафій Гадяцької протопопії не було Прологів. Книги бесід св. Іоанна Златоуста, взагалі були рідкістю в парафіяльних храмах Київської митрополії¹.

Вже ця невеличка замальовка знову підтверджує доволі невисокий освітній рівень парафіяльного духовенства в Київській митрополії у XVIII ст. Можемо підсумувати, що навіть навчання в Києво-Могилянській академії не ставало запорукою безумовного повчання парафіян і вміння виголошувати проповіді. Священників, які реально вправлялися в церковному красномовстві було не багато, так само як і храмів та богослужінь, на яких можна було почути проповідь. Складається враження, що увага до парафіяльного проповідництва в Київській митрополії доволі пізня і пов'язана здебільшого з інтересом митрополита Арсенія (Могилянського) до розвитку цієї сфери пастирського служіння. Впевнено можемо сказати, що для 60-х рр. XVIII ст., а думається і для всього XVIII ст., для богослужбового життя звичайної парафії така складова богослужіння (перш за все Літургії) як проповідь, здебільшого була нехарактерна.

¹ Прокоп'юк О. Книги в парафіяльних храмах Київської митрополії (70–80-і рр. XVIII ст.): функції, кількість, репертуар, шляхи надходження // Київська старовина. – 2010. – № 3. – С. 91-112.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		42
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	51
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011